

POLIKISTOZ AYOLLAR SALOMATLIGIDAGI YASHIRIN XAVF**Umarova Musharraf Yunusaliyevna**

FJSTI, Ijtimoiy fanlar kafedrası asıssenti.

Turg'unova Oydinoy Davronbek qizi

FJSTI, Davolash ishi yo 'nalishi 1 - bosqich 25.24 - guruh talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15511372>

Annotatsiya. Ushbu maqolada hozirgi kunda ayollar orasida eng keng tarqalgan ginekologik kasalliklardan biri bo'lgan polikistik tuxumdonlar sindromi (PCOS) haqida batafsil ma'lumot berilgan. Unda kasallikning sabablari, belgilari, tashxislash usullari, asoratlari hamda davolash usullari haqida ilmiy manbalar asosida fikr yuritilgan. PCOS nafaqat reproduktiv tizimga, balki ayol organizmining boshqa tizimlariga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, ushbu maqola orqali PCOSning oldini olish choralari haqida ham tushunchalar berilgan.

Kalit so'zlar: Polikistoz, tuxumdon, gormonal disbalans, ayollar salomatligi, ginekologik kasallik, PCOS, insulin rezistentlik, akne, bepushtlik.

HIDDEN HEALTH RISKS OF POLYCYSTIC OVARY SYNDROME IN WOMEN

Abstract. This article provides detailed information about polycystic ovary syndrome (PCOS), one of the most common gynecological disorders among women today. It discusses the causes, symptoms, diagnostic methods, complications, and treatment options based on scientific sources. PCOS affects not only the reproductive system but also has negative impacts on other systems of the female body. The article also provides insights into preventive measures for PCOS.

Keywords: Polycystic ovary, hormonal imbalance, women's health, gynecological disorder, PCOS, insulin resistance, acne, infertility.

**СКРЫТАЯ УГРОЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН ПРИ ПОЛИКИСТОЗЕ
ЯИЧНИКОВ**

Аннотация. В данной статье представлена подробная информация о синдроме поликистозных яичников (СПКЯ), одном из самых распространённых гинекологических заболеваний среди женщин на сегодняшний день. Рассматриваются причины, симптомы, методы диагностики, осложнения и способы лечения на основе научных источников. СПКЯ оказывает негативное влияние не только на репродуктивную систему, но и на другие системы организма женщины. Также в статье даются рекомендации по профилактике СПКЯ.

Ключевые слова: Поликистоз, яичники, гормональный дисбаланс, женское здоровье, гинекологическое заболевание, СПКЯ, инсулинорезистентность, акне, бесплодие.

Kirish

So'nggi yillarda ayollar salomatligiga bo'lgan e'tibor ortib bormoqda. Xususan, reproduktiv salomatlik, gormonal muvozanat va ginekologik kasalliklarning erta aniqlanishi muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ulardan biri - Polikistik tuxumdonlar sindromi (PCOS) - eng ko'p uchraydigan va murakkab kasalliklardan biri hisoblanadi. PCOS yosh ayollar orasida, ayniqsa 15-44 yosh oralig'ida keng tarqalgan bo'lib, bu kasallik ayollarning sog'lig'i, hayz sikli, farzand ko'rish salohiyati va metabolik jarayonlariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. PCOS — bu tuxumdonlarda ko'plab kichik kistalar (folikula) hosil bo'lishi bilan xarakterlanuvchi gormonal muvozanatsizlik kasalligi. Bu kistalar odatda tuxum yetilishiga to'sqinlik qiladi va hayz davrining buzilishiga olib keladi.

Aniq sabablari to'liq aniqlanmagan, ammo asosiy omillar quyidagilardan iborat: Genetik moyillik, insulin rezistentlik (insulinga chidamlik), gormonal disbalans, ayniqsa, androgen (erkaklik gormonlari) darajasining ortib ketishi, yallig'lanish jarayonlari. PCOS kasalligi quyidagi belgilari bilan namoyon bo'ladi: Hayz ko'rishning buzilishi yoki to'xtab qolishi, tana tuklanishining ortishi (girsutizm), akne (yuz va tana terisidagi toshmalar), soch to'kilishi, homilador bo'lishda qiyinchilik, ortiqcha vazn yoki semizlik

PCOSni tashxislashda quyidagi mezonlarga asoslaniladi (Rotterdam mezonlari, 2003): Ovulyatsiya buzilishi, giperandrogenizm belgilari (klinik yoki laborator), tuxumdonlarda polikistik tuzilma (UZI yordamida) Ushbu belgilar ichidan kamida 2 tasi aniqlansa, PCOS tashxisi qo'yiladi.

PCOSning asoratlari: Bepushtlik, 2-tip diabetga moyillik, yurak-qon tomir kasalliklari, depressiya va ruhiy tushkunlik, metabolik sindrom, endometriy rakiga olib kelishi mumkin

Davolash usullari: PCOSni davolashda birinchi navbatda bemorning simptomlari va sog'lig'i holatidan kelib chiqiladi. Dori vositalaridan tashqari sog'lom turmush tarziga rioya qilish – ya'ni sog'lom ovqatlanish, jismoniy faollik va stressni boshqarish muhim ahamiyatga ega. Ba'zida og'irlikni 5-10% kamaytirish ham hayz davrini tiklashi va homiladorlik ehtimolini oshirishi mumkin. PCOSni to'liq davolash usuli mavjud emas, ammo simptomatik davolash orqali holatni nazorat qilish mumkin: Ovulyatsiyani tiklash uchun dori vositalari (masalan, klomifen), gormonal kontratseptivlar yordamida hayz davrini me'yorga solish, insulin

darajasini boshqaruvchi dorilar (metformin), tibbiy dieta va jismoniy faollik, psixologik yordam va stressni boshqarish

PCOSni davolashda birinchi navbatda bemorning simptomlari va sog'lig'i holatidan kelib chiqiladi. Dori vositalaridan tashqari sog'lom turmush tarziga rioya qilish – ya'ni sog'lom ovqatlanish, jismoniy faollik va stressni boshqarish muhim ahamiyatga ega. Ba'zida og'irlikni 5-10% kamaytirish ham hayz davrini tiklashi va homiladorlik ehtimolini oshirishi mumkin. PCOSning oldini olish uchun quyidagilar muhim: Sog'lom turmush tarziga amal qilish, vaznni me'yorda ushlab turish, shakar va yog'li ovqatlarni cheklash, doimiy tibbiy ko'rikdan o'tish, sport bilan shug'ullanish.

Xulosa

Polikistik tuxumdonlar sindromi (PCOS) - bu murakkab va ko'p qirrali kasallik bo'lib, ayollar salomatligi uchun jiddiy xavf tug'diradi. Ushbu sindromni erta aniqlash va samarali davolash orqali ayollarda kelajakda yuzaga keladigan og'ir asoratlarning oldi olinishi mumkin.

Zamonaviy tibbiyotda bu boradagi izlanishlar davom etmoqda va PCOSga qarshi kurashish usullari tobora takomillashib bormoqda. PCOSni davolashda birinchi navbatda bemorning simptomlari va sog'lig'i holatidan kelib chiqiladi. Dori vositalaridan tashqari sog'lom turmush tarziga rioya qilish - ya'ni sog'lom ovqatlanish, jismoniy faollik va stressni boshqarish muhim ahamiyatga ega. Ba'zida og'irlikni 5-10% kamaytirish ham hayz davrini tiklashi va homiladorlik ehtimolini oshirishi mumkin.

Polikistoz tuxumdonlar sindromi (PCOS) - bu ayollarda tuxumdonlar faoliyatining buzilishi bilan kechadigan gormonal kasallik bo'lib, u nafaqat reproduktiv tizimga, balki butun organizmga ta'sir qiladi. Tadqiqotlarga ko'ra, bu sindromga ega bo'lgan ayollarda insulin rezistentligi, 2-tur diabet, yurak-qon tomir kasalliklari xavfi ortadi. Bundan tashqari, PCOS gormonal disbalansga olib keladi, bu esa ayollarda giperandrogenizm – ya'ni erkaklarga xos gormonlar miqdorining ko'payishiga sabab bo'ladi. Bu esa yuzda akne, ortiqcha tuk o'sishi (hirsutizm), semirish va hayz siklining buzilishi kabi muammolarni keltirib chiqaradi. avrini tiklashi va homiladorlik ehtimolini oshirishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Teede HJ, Misso ML, Costello MF, et al. (2018). 'Recommendations from the international evidence-based guideline for the assessment and management of PCOS'. Human Reproduction.

2. Azziz R, Carmina E, Dewailly D, et al. (2006). 'Positions statement: criteria for defining PCOS as a predominantly hyperandrogenic syndrome'. *Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*.
3. Rotterdam ESHRE/ASRM-Sponsored PCOS Consensus Workshop Group. (2004). 'Revised 2003 consensus on diagnostic criteria and long-term health risks related to PCOS'. *Fertility and Sterility*.
4. Norman RJ, Dewailly D, Legro RS, Hickey TE. (2007). 'Polycystic ovary syndrome'. *The Lancet*.
5. Balen AH, Morley LC, Misso M, et al. (2016). 'The management of anovulatory infertility in women with polycystic ovary syndrome: an analysis of the evidence to support the development of global WHO guidance'. *Human Reproduction Update*.